

சங்க இலக்கிய மாந்தர்களின் ஆளுமைக் கூறுகள்

முனைவர் அ. இராஜலட்சுமி, உதவிப்பேராசிரியர்

கொங்கு நாடு கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் - 641029

Abstract :

Sangam literature is divided into internal and external. In which the internal hymns are the utterances of the mantras. All these hymns are full of psychological features. In this way, this article preserves the personality elements found in the chants of the chief agamants called Thalaivan and Thalavi and the subordinate mantras called Doshi, Sevili and Natrai.

Key Words : Sangam literature - psychology - Personality

முன்னுரை

சங்கஇலக்கியங்கள் அகம், புறம் எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் அகம் சார்ந்த பாடல்கள் மாந்தர்களின் கூற்றுக்களாக அமைந்துள்ளன. இப்பாடல்கள் அனைத்திலும் உளவியல் பண்புகள் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. அவ்வகையில் தலைவன், தலைவி எனும் தலைமை அகமாந்தர்கள் மற்றும் தோழி, செவிலி, நற்றாய் எனும் துணைமை மாந்தர்களின் கூற்றுப் பாடல்களில் அமைந்துள்ள ஆளுமைக் கூறுகளைக் காப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

தலைவனின் ஆளுமைக் கூறுகள்

தலைவன் தனது உடல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்துக் கொள்ள தலைவியின் துணையை நாடுகின்றான். அவன் தலைவியின் அருகில் இல்லாத பொழுதும், அவளது இன்பத்தை நினைந்து தன் உள்ளத்தின் நோக்கத்தைத் தேர்ப்பாகனிடம் நேரிடையாகவும் மறைமுகமாகவும் கூறுவதாகப் பல பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. தலைவனது இந்தத் தேவைகள் ஆளுமையின் வழி நோக்கத்தக்கன.

ஆளுமை

கருத்தாக்கத்தின்படி உளவியலின் மையக்கருவாக ஆளுமை விளங்குகிறது. மேலும் அறிவாற்றலைவிட ஆளுமையை வரையறுப்பதில் சிரமங்கள் மிகுதி. எளிமையாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால் நடத்தைகளின் குணங்கள் விருப்பு, வெறுப்புகள், ஆரவங்கள், ஊக்கிகள், உலகம் பற்றிய உணர்வுகள் முதலியவற்றை ஆளுமை பிரதிபலிக்கின்றது.

ஆளுமையானது ஒருவனது பண்புகளின் தனித்தன்மை வாய்ந்த அமைப்பு (Unique pattern) என்கிறார் கில்போர்ட்.¹

“ஒரு மனிதன் பாரம்பரியத்தினாலும் சூழ்நிலையாலும் பெற்றுள்ள உள்ளார்ந்த மனப்போக்குகள், உள்ளத்துட்புகள், செயல்முறைகள், உடல்வேட்கைகள் மற்றும் இயல்புக்கங்கள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பே அவனது ஆளுமையாகும் என்கிறார்” உட்வொர்த்.²

ஆளுமையைப் பற்றிய மனவியற் கொள்கைகள்(Theories of Personality Development)

உளப்பகுப்பாய்வுக் கோட்பாட்டினர் (Psychoanalysis) நனவிலி (Unconscious) உளச் செயல்களின் செல்வாக்கினைச் சிறப்பாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். தலைவன் மனதில் அடங்கியுள்ள பண்படா ஊக்கிகள், மனவெழுச்சிகள் போன்றவை ஒருவனது சிந்தனையையும், செயல்களையும், இவற்றின் அடிப்படையில் உருவாகும் அவனது ஆளுமையையும் தீர்மானிக்கின்றன.

உளப்பகுப்புக் கோட்பாட்டினை உருவாக்கிய ஃப்ராய்ட் (Sigmund Freud) என்பவரின் கருத்துப்படி ஆளுமை அமைப்பு, தனித்தியங்கும் செயல்களையும், அதே சமயத்தில் ஒன்றோடொன்று

அடைவினையாற்றிப் பாதித்துக் கொள்ளும் தன்மை பெற்ற மூன்று உள்ளமைப்புகளையும் கொண்டதாகும். அவை முறையே

- 1.இட் (Id) என்ற அடி நிலை மனம்
- 2.தன்னுணர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஈகோ (Ego)
- 3.சமூகப் பண்பாட்டுச் சூழ்நிலைகளால் உருவாகும் மேனிலை மனம் (Super Ego)3ஆகியவை ஆகும்.

இட் (Id) (I would, I could, I should - Id)

இதுவே ஆளுமையின் அடித்தளமாகும். இதிலிருந்து பின்னர் 'ஈகோ'தூப்பர் ஈகோ' எழுகின்றன. 'இட்' சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளிடமும் உள்ளது. மரபுநிலை வழியே பெறப்படும் எல்லா ஊக்கிகளும் இதனுள் அடங்கும். அவற்றுள் பாலூக்கம் (Sex) பிறர்பால் வலுவந்தம் (Aggression) ஆகியவை ஆதிக்கம் பெறுபவை. 'இட்' எனப்படும் அஃது நிலை மனம் அல்லது விலங்கியல் மனம் பிற மனநிலைகளின் இயக்கத்துக்குத் தேவைப்படும் சக்தியினைக் கொண்டது. இச்சக்தி 'லிபிடோ' (Libido) எனப்படும். வினைமுற்றி மீளும் தலைமகன் கூற்று

கனங்கு அணி வன முலை நலம்பா ராட்டி,

தாம்இருங் கூந்தல்நம் காதலி

நீள்அமை வனப்பின் தோறுமார் அணைந்தே!4

"நம் காதலியின் தேமல் படர்ந்த முலை அழகினைப் பாராட்டி, நீண்ட மூங்கில் போன்ற அழகிய தோளினைச் சேர்ந்து இப்பொழுது மகிழ்வாயாக!" என்று தன் நெஞ்சினுக்குத் தலைவன் கூறினான்.

.....மென்புஞ் சேக்கை

நிவந்த பள்ளி, நெடுஞ்சுடர் விளக்கத்து,

நலம்கேழ் ஆகம் பூண்வடுப் பொறிப்ப,

முயங்குகம் சென்மோ - நெஞ்சே!5

"மென்மையான பூப்படுக்கையையுடைய ஓங்கிய பள்ளியறைக் கட்டிலிடத்து, நெடிய விளக்கின் ஒளியிலே அழகு பொருந்திய நம் மார்பிலே தலைவியின் மார்பகத்துப் பூண்கள் வடுக்களைச் செய்யுமாறு இறுகத் தழுவுவோம்" என்கிறான்.

கைகவியாச் சென்று,கண் புதையாக் குறுகி,

பிடிக்கை அன்ன பிள்ளகம் தீண்டி,

தொடிக்கை தைகரத் தோய்ந்தன்று கொல்லோ6

'கைகளைக் குவித்துச் சென்று அவளைக் குறுகிக் கண்களைப் புதைத்துப் பெண் யானையின் கையை ஒத்த பின்னினை கூந்தலைத் தீண்டி வளையணிந்த கை பொருத்தத் தழுவியது கொல்லோ? என்று தன் நெஞ்சம் தனக்கு முன் சென்று தலைவியைத் தழுவியது என்று கூறினான்.

தனது விருப்பத்தைப் பாகனிடம் நேரிடையாகக் கூறாது, தனக்கு முன் தனது நெஞ்சம் தலைவியைக் காணச் சென்றது என்பதனை,

மென்தோள் பெற நசைஇச் சென்ற என் நெஞ்சே?7

தலைவன் கூற்றுப் பாடல்களாக நமது ஆய்விற்கு உட்பட்ட பாடல்களில் இந்த இரு பாடல்களில் மட்டும் தலைவன், தலைவியைக் காண வேண்டும் என்ற தனது ஆசையைத் தனது டெம்போ எந்த அளவிலும் குறையவில்லை என்பதானும் தனது இலக்கினை

(தலைவியைக் காண வேண்டிய நிலையை) அடைய, தனது அவாவு நிலையைத் தன் நெஞ்சின் மேல் ஏற்றிப் பாகன் கேட்ப உரைத்தான்.

தலைவனின் இச்சைகள், தேவைகள் அனைத்தும் உடனடியாக மகிழ்ச்சி பெறுதலை நோக்கமாகக் கொண்டதால், சூழ்நிலையின் உண்மை நிலைமை (reality) பற்றி அவன் கவலைப்படவில்லை. இது எவ்வித வழிகளையும் பொருட்படுத்தாமல், தன் தேவைகளும் இச்சைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படுவதொன்றையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு செயல்படுவதாகும். இவை முழுமையும் நனவிலி நிலைப்பட்டவை.

ஈகோ(Ego)

தன்னுணர்வு நிலை எனப்படும் இது தொடக்கத்திலேயே தோன்றுவதில்லை. பின்னர் சூழ்நிலையின் உண்மை நிலைமைகளுடன் நடத்தை பொருந்திப் போக வேண்டிய தேவையின் காரணமாகவே 'ஈகோ' எழுகிறது. எனவே இதன் செயல்கள் உண்மை நிலைமைக் கொள்கையைச் (Principle of Reality) சார்ந்து அமைபவை." நற்றிணைப் பாடல் ஒன்றில் தலைவியைக் காண வேண்டிய உள்ளத் துடிப்பைத் தேர்ப்பாகனுக்கு மறைத்து,

தீண்டா வைமுள் தீண்டி நாம் செலற்கு

ஏமதி வலவ, தேரே!8

அங்கு மழை பெய்த ஈரமணலில் மண்புழுவைக் கொத்தி தன் பெடைக்கு ஊட்டுவதைக் காண்பாயாக என்று அவன் கூறுவது தானும் தன் மனைவியுடன் சேர்ந்து இன்புற வேண்டிய உள்ளக்கருத்தினை மறைத்தான் என்பது தெளிவுப்படும். ஆதலால் நான் இன்னமும் விரைந்து செல்ல இதுவரை பயன்படுத்தாத கூரிய தாற்று முள்ளால் குதிரையைத் தீண்டி விரைவாகத் தேரைச் செலுத்துக என்று கூறினான். மற்றொரு நற்றிணைப் பாடலிலும் தேர்ப்பாகனிடம்,

..... வேட்டுவன், சவல

பல்வேறு பண்டத் தொடை மறந்து, இல்லத்து

இருமடைக் கள்ளின் இன்களி செருக்கும் 9

உடும்பு முதலியவற்றைக் கொணர்ந்த வேட்டுவன் இல்லத்தே அவற்றைப் போட்டுக் கள் குடித்து முயங்கிக் கிடந்தான் என்றது பொருளீட்டி வந்த தலைவன் பொருளைப் போட்டு விட்டுத் தலைவியை நுகர்ந்தான் என்பதைக் கூறியதாம். அவன் இவ்வாறு கூறியது தானும் தலைவியைக் காண வேண்டிய ஆவலை மறைத்துக் கூறினான் என்று கொள்வதாம்.

இவ்வாறு தலைவன் சூழ்நிலைகளைச் சிந்தித்துப் பிறர் அறியா வண்ணம் தலைவியுடன் முயங்க வேண்டும் என்ற தனது எண்ணத்தைத் தன் நெஞ்சிற்குக் கூறினான். தலைவனின் மேனிலை மனத்தின் கோரிக்கைகளை(தலைவியை அடைய வேண்டியதை) ஏற்று, உலகின் உண்மை நிலைமைகளுக்கும் (பாகன், தனது நிலையை உணர்ந்து கொள்ளும் தன்மையும்) 'இட்'டின் உந்தல்களுக்கும் (காம உணர்வுகளுக்கும்) இடையே சமரசம் எழுவதற்கு 'ஈகோ' காரணமாக அமைந்தது.

தலைவியின் ஆளுமைக் கூறு

தலைவி சில இடங்களில் சுற்றத்தாரைப் பற்றிச் சிந்திக்காமலும், பல இடங்களில் சுற்றத்தாரைப் பற்றிச் சிந்தித்தவளாகவும் தனது செயல்களைச் செய்யும் போது ஆளமை கூறின் வழி காணப்பட்டுள்ளாள்.

ஆளுமைப்படி நிலைக்கூறு

உள இயக்காற்றல் :ப்ராய்டியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அகமான அமைப்புகளே (இட். ஈகோ, சூப்பர் ஈகோ) ஆளுமையைத் தீர்மானிக்கின்றன என்று ஆய்வது, மேலும் நனவிலி

ஊக்கிகளும் போராட்டங்களும் குழந்தைப் பருவப் போராட்டங்களும் ஆளுமையைக் கட்டமைப்பதில் கலந்து கொள்கின்றன. தலைவியின் நனவிலி மனம் வெறிபாடிய காமக் கண்ணியார் பாடலில்,

நோய் தணி காதலர் வர, ஈண்டு

எதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே! 10

“நம் விருப்பம் நிறைவுறும் வண்ணம் நம் இனிய உயிர் தளிர்க்கும் படி வந்து தழுவினான். அவன் தழுவத் தழுவ நம் அன்னை போன்ற சுற்றத்தார் (நம் நோய்க்கு) யாதும் தொடர்பில்லாத முருகனுக்கு வெறியாட்டெடுத்து அழிந்தமை கண்டு யான் உடல் பூரித்துச் சிரித்தேன் அல்லனோ? என்று கூறுவது தலைவியின் உள் மனதிலுள்ள மூர்க்கத் துடிப்புகள் (பிறரை இகழ்ந்துரைத்தல்) குறிப்பதாகும்.

நல்வெள்ளியார்பாடல் ஒன்றிலும்,

என் குறைப் புறனிலை முயலும்

அங்க ணாளனை நகுகம், யாமே! 11

“என்னால் பெறும் காரியத்திற்கு என்னை இரந்து பிள்ளின்றலுக்கு முயலும், நம் கண்முன்னே வந்து நிற்கும் நம் தலைவனைப் பழித்து மகிழ்வோம்” என்று தலைவி கூறினாள். “இட்” என்பது மனிதனிடம் அடிப்படையாக உள்ள மிருகத் தன்மையை உள்ளடக்கியது. அதற்குச் சமூக ஏற்புகள், சமூக மதிப்புகள், அறநெறி ஒழுக்கங்கள் பற்றிக் கவலையில்லை. ஆழ் மனத்தைப் போன்றது.

தலைவியும். செவிலி வெறியாட்டெடுத்தாள் என்பதையும், தலைவன் முயங்குவதால் தீரும் காம நோய், வெறியயர்தலால் தீர்கிறது என்ற நினைப்பையும் பார்த்து இகழ்ச்சியுறச் சிரிப்பது ஆளுமையின் இட் பகுதியில் பொருத்தப்படுகிறது. மேலும் தலைவனை இழித்தும் பழித்தும் பேச வேண்டும் என்று அவள் நினைப்பது முழுவதும் ஆளுமையின் இட் பகுதியில் அமையும்.

தலைவன் பிரிவை முகவேறுபாட்டால் நான் காண்பிக்கா விட்டாலும் என் மனதில் அவனை நினைத்து வருந்தும் வருத்தத்தை அழகிய வளையணிந்த கைகளிலிருந்து வளையல்கள் கழன்று விடுவதே காட்டிக் கொடுத்து விடும் என்று தனது மனதில் தலைவன் உண்டாக்கிய வேதனை அதிகம் உள்ளது என்பதை,

..... என்

இறையோ எவ்வளை நெகிழ்போ டும்மே 13

என்று கூறினாள்.

அன்னையிடம் மறைத்தல்

நற்றிணைப் பாடல் ஒன்றில்,

உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து

உரைத்தல் உயந்தனனே தோழி!14

அன்னை என்னிடம் ‘ஏன் அழுகின்றாய்?’ எனக் கேட்டு ‘அழாதே’ உன் அழகிய பற்களை உடைய வாயில் முத்தமிடுவேன் எனக் கூறினான். இதனைக் கேட்ட நான் உயிரினும் மேலான நாணத்தை மறந்து தலைவனின் பிரிவால் வருத்தமடைந்தேன் என சொல்ல நினைத்தேன். அப்போது நினைவு தெளித்தமையால் நினைத்ததைச் சொல்லாமல் தப்பினேன் என்று கூறுவதிலிருந்து அவளது அடிமனம் நினைத்ததை மனம் தடுத்தது என்பதை அறிகிறோம்.

மற்றுமொரு நற்றிணைப் பாடலில்,

காண்கெழு நாடற் படர்ந் தோர்க்குக்

கண்ணும் படுமோ? என்றிசின், யானே! 15

நான் தூங்காமல் இருந்த பொழுது ஏன் தூங்கவில்லை என்று அன்னைக் கேட்டாள். அதற்கு நான் அவள் அறியாதபடி தலைவனையே எப்பொழுதும் கருதியிருக்கும் எனக்குக் கண்களில் உறக்கமும் வருமோ? என்று சொல்லிக் கொண்டேன் என்பது அடிமன நிலையில் உள்ள கருத்தைத் தெரிவித்தாள் எனலாம். தலைவன் மீது தான் உற்ற காதல் அன்னைக்குத் தெரிவிக்காமல் மறைப்பதற்கும் தலைவன் பிரிந்த வழி தலைவி உற்ற துன்பத்தைப் பிறருக்குத் தெரிவிக்காமல் மறைப்பதற்கும் ஈகோ (துணை நனவு மனம்) துணைப் புரிந்துள்ளது என்பதை அறியமுடிகின்றது.

உள் மனநிலை - தோழியின் அடிமன நிலை

பாணன் பாடும் பாட்டில் தலைவனது குன்றத்தைப் புகழ்வதைக் கேட்ட தோழி மீண்டும் மீண்டும் அதனையே பாடுக! பாடுக! என்று கூறுவாள் போல் குறுந்தொகைப் பாடல் ஒன்றில் உள்ளது.

இன்னும், பாடுக, பாட்டே - அவர்

நல்நெடுங் குன்றம் பாடிய பாட்டே! 16

மீண்டும் மீண்டும் பாணனைப் பாடச் சொல்வதால் அக்குன்றின் தலைவனே தலைவியின் காதலன் என அன்னை அறிந்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து நேரிடையாகக் கூறாமல் பாணனை ஊக்குவிப்பது போல் அவளது அடிமனநிலையில் உள்ள எண்ணம் காணப்படுகின்றது. நிலவிடம் தனது மனதைக் கூறுவது

எல்லி வருநர் களவிற்கு

நல்லை அல்லை - நெடு வெண்ணிலவே 17

தலைவனின் இரவு வருகைக்கு வெண்ணிலவு ஏதம் விளைவித்ததால் தலைவன் விரைந்து மணம் முடித்து வாழ்தலே நன்று என்று தனது எண்ணத்தை நிலவிடம் கூறுவதாகக் குறுந்தொகைப் பாடல் ஒன்றில் உள்ளது. இப்பாடலில் தலைவனிடம் நேரிடையாகக் கூறாமல் நிலவிடம் கூறுவது போல் தன் எண்ணத்தைக் கூறியுள்ளாள்.

தலைமகன் பாங்காயினார் கேட்கக் கூறுதல்

ஏதில் மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப;

அழிவது எவன்கொல், இப்பேதை ஊர்க்கே? 18

என்ற குறுந்தொகைப் பாடல் வரிகளில் வள்ளைப் பாடும் போது எழும் ஊர் அலரை நினைப்பதால் என்ன பயன்? என்று தோழி கூறுவதால் பரத்மை உடையவனாகிய தலைவனையாம் விரும்போம் என்பது அவளது உள்ளக் கருத்து என்பதை அறியலாம்.

பரத்தைமை கொண்ட தலைவனை நாங்கள் ஏற்கமாட்டோம் என்று நேரிடையாகக் கூறாமல் ஊர் அலரைக் கூறி மறுத்தாளாம்.

தலைவனை விரும்புவள்

தலைவியின் களவுறவைக் கண்டுபிடிக்கும் எண்ணத்தில் இருந்த அவளின் தோழி, பொய்யாக விழந்தேன், அவன் மார்பின்; 19

தான் கீழே விழுந்த பொழுது அவன் தூக்கி விட அவனது மார்பில் பொய்யாக தான் சாய்ந்ததாகவும் கூறும் நடவா நிகழ்ச்சியில், தனது தலைவி மனதில் அவனைப்பற்றி இருக்கும் எண்ணத்தை அறிவதற்கே ஆகும்.

தலைவியைத் தலைவனிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டிய எண்ணத்தில் தலைவனை விரும்புவள் போலக் கூறினாள்.

வண்டு ஓரன்ன அவன்தண்டாக் காட்சி
கண்டும், கழல் தொடி வலித்தவென்
பண்பில் செய்தி நினைப்பா கின்றே 20

தேனை உண்ணும் ஆசையால் நறுமலர் இன்னதென ஆராயாமல் எல்லா இடத்துக்கும் செல்லும் வண்டை ஒத்தவன் அவன். அவனது கெடாத அத்தோற்றப் பொலிவைத் தெரிந்தும் என் வளையல்கள் தாமே கழன்றன என்று கூறினாள்.

இவ்வாறு தோழியே தலைவனை விரும்புவள் போலக் கூறுவது தலைவியின் எண்ணக் குறிப்பை அறியும் நோக்கம் ஆகும்.

நனவிலி மனம்(Ego) - தாயிடம் மறைத்தல்

தாய் துஞ்சாயோ மகளே என்றுக் கேட்ட பொழுது தலைவனை நினைப்பவர்க்குத் தூக்கம் வருமோ? என்று தாய் கேட்காதவளாய் கூறினாளாம்.

'துஞ்சாயா, என் குறு மகள்?' என்றலின்

கண்ணும் படுமோ? என்றிசின், யானே 22

தலைவனுடனான களவுறவை அன்னை அறியக் கூடாது என்பதற்காக சூழ்நிலையை உணர்ந்து செயல்பட்டாள்.

போற்றா ஒழுக்கத்தைக் கூறுதல்

பரிபாடலில் வையையின் பதினாறாம் பாடலில் தலைவனின் போற்றா ஒழுக்கத்தை அவனிடமே பிறிதொருவரைக் கூறுவாள் போல் கூறினாள் என்ற செய்தி உள்ளது.

பூந்தனள் நங்கை பொலிகென நாணுதல்23

தோழியர், பூப்பெய்தினாள் இவள் என்று சொல்லி நகையாடவும், பரத்தை போல் சென்ற இன்ப நுகர்வால் பூத்தனள் என்று கூறியும் மேற்சென்றவன் வீட்டினுள் தோழியர் நுழைந்த பின்பு நாணினாள் என்றாள்.

கள்ளே புனலே புலவியிம் மூன்றினும்24

மேலும் பரத்தையர் நீராட்டு விழாவினை நுகர்ந்து இன்பறுதலின் பொருட்டு கள்ளினை உண்டு அத்துடன் நீரை விட்டு நீங்காமல் திளைத்தாடிய படியும் இருந்தனர் என்று தோழி பிறரைக் கூறுவார் போல தலைவன் விளையாண்ட விளையாட்டை மறைமுகமாக அவனுக்கு உணர்த்தினாள்.

மீண்டு வந்த தலைவனிடம் அவன் விளையாடிய விளையாட்டை நேரிடையாகக் கூறினால், ஏதேனும் நினைத்துக் கொள்வானோ? என்ற எண்ணத்துடன் பிறரைக் கூறுவாள் போல் கூறினாளாம்.

தான் ஒன்று கூறக்கருதி அதனைக் கூறாமல் வோறொன்றின் மேல் ஏற்றிக் கூறியதை,

செவ்வாய்க் குறுமகள் இனைய;

எவ்வாய் முன்னின்று- மகிழ்ந! நின்தேரே? 25

தலைவன் பரத்தையொழுக்கம் மீண்டு வந்த பின்பும் தேரேறிச் செல்வதைக் கண்ட தோழி மீண்டும் பரத்தைமை பூண்டானோ? என்று உள்நினைவும், எவ்விடம் செல்லும் நின்தேரே என்று கூறினாள் என்பதிலிருந்து அறியலாம்.

தான் நினைத்தவற்றை நேரிடையாகக் கூற முடியாத நேரங்களில் மனதில் நினைத்தவற்றை வேறொன்றின் மேல் படைத்தும் சூழ்நிலைக்கு ஆட்பட்டவளாகவும் அதனை ஒத்துப்போகும் மனம் படைத்தவளாகவும் இருந்துள்ளாள் என்பது தெரிகிறது.

துணைமை நூல்கள் :

1. எட்டுத்தொகை நூல்கள்(தொகுப்பு), நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம், சென்னை.
2. தி.கு. இரவிச்சந்திரன்.உளவியல் மிகச்சுருக்கமான அறிமுகம்2.118
3. கி.நாகராஜன், கல்வி உளவியல்.ப.306